

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ШАРИПОВА Дилфуза Жуманиязовна

International School of Finance and Technology Institute

“Иқтисодиёт ва компютер инжиниринг” кафедраси

катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15250514>

БАНК АКТИВЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида банк активлари самарадорлигини оширишнинг назарий асослари ҳамда уни ривожлантириш орқали миллий иқтисодиётимизда тижорат банкларининг фаолиятини жадаллаштириш йўллари юзасидан фикр-мулоҳазалар баён этилган. Хусусан, молиявий секторни изчил ислоҳ қилиш давомида қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда ва натижада илғор банк бизнесини юритиш ҳамда ушбу секторда рақобат муҳитини кучайтириш учун зарур ҳуқуқий шарт-шароитлар яратилмоқда. Шунингдек, мамлакатимизда банк активлари самарадорлигини оширишнинг истиқболларидаги мавжуд муаммолар ҳамда уларни бартараф этиш бўйича муаллиф ёндашувлари ва таклифлари келтирилган.

Калит сўзлар: банк активлари, тижорат банклари, рақамли трансформация, инновацион банк, бошқарув тузилмаси, банк стратегияси, активлар, банк активлари, банк пасивлари, маржа, кредит, депозит, фоизли, фоизсиз даромад ва харажатлар.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ АКТИВОВ

Аннотация

В данной статье рассматриваются теоретические основы повышения эффективности использования банковских активов в Республике Узбекистан, а также пути ускорения деятельности коммерческих банков в нашей национальной экономике путем ее развития. В частности, в ходе последовательного реформирования финансового сектора осуществляется ряд мер и, как следствие, создаются необходимые правовые условия для поддержания передового банковского бизнеса и укрепления конкурентной среды в этом секторе. Также в нашей стране представлены существующие проблемы в перспективах повышения эффективности использования банковских активов, а также авторские подходы и предложения по их устранению.

Ключевые слова: банковские активы, коммерческие банки, цифровая трансформация, инновационный банк, структура управления, банковская стратегия, активы, пассивы банка, маржа, кредит, депозит, проценты, беспроцентные доходы и расходы.

THEORETICAL ASPECTS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF BANKING ASSETS

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются теоретические основы повышения эффективности использования банковских активов в Республике Узбекистан, а также пути ускорения деятельности коммерческих банков в нашей национальной экономике путем ее развития. В частности, в ходе последовательного реформирования финансового сектора осуществляется ряд мер и, как следствие, создаются необходимые правовые условия для поддержания передового банковского бизнеса и укрепления конкурентной среды в этом секторе. Также в нашей стране представлены существующие проблемы в перспективах повышения эффективности использования банковских активов, а также авторские подходы и предложения по их устранению.

Ключевые слова: банковские активы, коммерческие банки, цифровая трансформация, инновационный банк, структура управления, банковская стратегия, активы, пассивы банка, маржа, кредит, депозит, проценты, беспроцентные доходы и расходы.

Кириш.

Жаҳон банклари активлари шаклланишидаги айрим номутаносибликлар халқаро миқёсда банклар тармоғининг инқирозга юз тутиши, халқаро иқтисодий ўсиш кўрсаткичларининг пасайиши хавфини оширади. Шу боис хорижий банклар ва халқаро молия институтлари рақамли банк концепциясини йўлга қўйиш, активларни мақбул соҳаларга жойлаштиришнинг илғор инновацион технологияларга асосланган усулларини ривожлантириш, активларни ҳимоялашнинг мукамал тизимларини жорий этиш, банк таваккалчиликларини баҳолашнинг замонавий механизмларини ишлаб чиқиш каби жиҳатларга алоҳида эътибор қаратмоқда.

Шунингдек, жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим муассасалари томонидан глобаллашув шароитида халқаро миқёсда банк тизимининг амал қилиш механизмлари, халқаро банк активларининг шаклланиш ва тақсимланиш тамойилларини тадқиқ этиш каби илмий тенденциялар фаоллашмоқда.

Мамлакат банк тизимини ислоҳ қилиш стратегиясида "...кредит портфели ва таваккалчиликларни бошқариш сифатини яхшилаш, кредитлаш ҳажмларининг мўътадил ўсишига амал қилиш, мувозанатлашган макроиқтисодий сиёсат юритиш, корпоратив бошқарувни такомиллаштириш ва халқаро амалий тажрибага эга бўлган менежерларни жалб қилиш, молиявий таваккалчиликларни баҳолаш учун технологик ечимларни татбиқ этиш орқали банк тизимининг молиявий барқарорлигини таъминлаш" устувор йўналишлардан бири сифатида белгилаб берилган [1].

Тижорат банклари активлари самарадорлигини ошириш омилларига илмий-услубий ягона ёндашув мавжуд эмас. Айниқса, тижорат банклари активлари сифатини интенсив оширишнинг амалий ва услубий муаммолари, соғлом банк активлари портфели шаклланишининг муҳим мезонлари ва тамойиллари тадқиқи, тижорат банклари тизимида инновацион дастурий таъминот ва махсус платформалар хизматларидан самарали фойдаланиш механизмлари ҳамда тижорат банклари активларини ҳимоялашда рискларни бошқаришнинг амалий ва услубий муаммолари чуқур ўрганилмаган.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили.

Сўнгги йилларда молиявий хизматларни етказиб бериш ва истеъмол қилиш борасида шунингдек, технологик ривожланиш натижасида бизнес, банк ва молия тизими муҳитида катта ўзгаришлар рўй бермоқда. Банк хизматлар бозорида ҳам интернет ва мобиль технологияларни қўллаш ҳамда улардан фойдаланиш банкларнинг хизмат кўрсатиш тарихида мисли кўрилмаган ўзгаришларга олиб келмоқда.

Кўп сонли электрон каналлар орқали электрон банк хизматларини ривожлантириш мижозларга қўшимча қулайликлар тақдим этиш имконини берди. Бугунги кунда ривожланган давлатлар банк тизимида кўплаб молиявий хизматларнинг ортиб бориши масофадан банк хизмати кўрсатиш аҳамиятини янада оширди, натижада бутун дунё бўйлаб йирик банклар томонидан банк хизматларининг турли хил вариантлари онлайн режимда тақдим этилмоқда.

Хусусан, А.И.Жуков банк хизматларига куйидагича таъриф беради: «Тижорат банклари хизматлари – банк фойдасига маълум бир ҳақ олиш эвазига, мижознинг талабига биноан банк операцияларини бажариш» [2].

Бугунги кун банк соҳасининг ривожланиш тенденцияси хизматларни электрон тарзда юритишга ўтишдир. Бу борада илк фундаментал тадқиқот Халқаро ҳисоб-китоблар банки қошида 1974 йили ташкил этилган Банк назорати бўйича Базель қўмитаси томонидан ўтказилди. Мазкур қўмита томонидан электрон банк хизматлари бўйича ишчи гуруҳ ташкил килинди. Банк назоратчилари учун халқаро электрон банк иши масалалари «Cross-Border Electronic Banking Issues for Bank Supervisors» (2000 й.) маърузалари ушбу гуруҳ фаолиятининг натижасига айланди [3].

Мазкур муаммонинг турли жиҳатларига Халқаро валюта жамғармаси (ХВЖ) ва Ўнлик гуруҳининг (G10) тадқиқотларида ҳам сезиларли даражада эътибор қаратилган [4].

Ахборот-коммуникацион технологияларни (АКТ) банк фаолиятига жорий этиш ва уларнинг иқтисодиётда қўлланилишини кенгайтириш мамлакатнинг иқтисодий ўсишига катта таъсир кўрсатади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ҳозирда иқтисодиётда АКТдан фойдаланишни камайтириш аҳоли жон бошига ҳисобланган даромад ва самарадорликка салбий таъсир қилади [5].

Шу ўринда, «банк ҳисобварағига масофадан хизмат кўрсатиш» ёки «масофавий банк хизматлари» тушунчаларининг моҳиятига эътибор қаратсак.

Масофавий банк хизматларининг ривожланишида рақамли технологияларнинг таъсири асосий омил бўлмоқда. Дастлаб, 70-йилларда банклар алоқа каналлари сифатида банкоматларни жорий қилган, кейинроқ 1980 йилларда телефон алоқаси, 1990 йилларда интернет-банкнинг, 1990-2000 йиллар мобайнида мобил-банкнинг хизмати билан банк технологиялари ўзгариб бормоқда [6].

2000 йилдан турли хилдаги смартфонлар вужудга келди, улар орқали банкка уланиш каналлари ривожлана бошлади. Масофавий банк хизматларининг турлари ортиб борди, улардан миллионлаб банк мижозлари фойдалана бошлади. Ҳозирги кунда ҳам банк хизматлари инновацион банк технологиялари имкониятларидан унумли фойдаланиш эвазига такомиллашиб бормоқда.

Рус иқтисодчи олими В.К.Спильниченконинг фикрича, масофавий банк хизматлари информацион хизматларнинг мажмуи ва мижознинг ҳисобварағи бўйича операцияларни банкка ташриф буюрмасдан бажаришдир. Масофавий банк хизматлари телекоммуникация тизими орқали мижознинг банк маълумотлар базасига мурожаати билан изоҳланади [7].

Ўз навбатида, саррофлик идоралари ушбу тўпланган пул маблағларини бошқа шахсларга қарзга бериш ва олиш амалиётларини ҳам бошлашди. Аста-секин турли хилдаги ссудаларни бериш ва пул маблағларини жалб қилиш ҳисобидан саррофлик иши кенгайиб, кредитлар берувчи, омонатларни қабул қилувчи ва ҳисоб-китоб операцияларини амалга оширувчи банклар пайдо бўла бошлади. Молиявий муносабатларнинг бу тартибда ривожланиши ҳозирги банкларнинг актив амалиётларини шаклланишига асос солди [8].

Умуман олганда, молиявий муносабатларнинг дастлабки иштирокчилари йирик миқдордаги пул маблағларини тўплаш ва уларнинг ҳаракатсиз туриши самарасиз эканлигини тушуниб етган ҳолда маблағларни бошқаларга маълум фоиз эвазига қарзга бериш орқали юқори фойда олишга ҳаракат қилишди.

Шу орқали банкларнинг актив амалиётларнинг асосий унсури ҳисобланган кредит муносабатларига фаол киришиши рўй берди. Кредит муносабатларини такомиллашиши пул маблағларидан самарали фойдаланиш мумкинлигини исботлаб берди.

Тадқиқот методологияси.

Ушбу мақолани тайёрлашда меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, фойдаланилган адабиётлар ва интернет маълумотлари расмийлиги, ундаги иқтисодчи олимларнинг мавзуга оид илмий-назарий қарашларининг қиёсий ва танқидий таҳлил қилинган. Мавзуни ўрганиш давомида умумиқтисодий усуллар билан бир қаторда тизимли таҳлил, умумлаштириш, абстракт-манتيкий фикрлаш, статистик усулларида фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар.

Бугунги кунда банк тизимининг миллий иқтисодиёт равнақини белгиловчи асосий механизмга айланиб бораётганлиги замонавий банк маҳсулотлари қаторида актив амалиётларнинг сифат даражасини оширишни тақозо этмоқда. Бундай шароитда тижорат банклари молиявий ҳолатини яхшилашнинг асосий омиллари қаторида самарадор, соғлом банк активлари портфелини шакллантириш муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон банк қонунчилигида “тижорат банклари активлари – кредит, микроқарз, овердрафт, лизинг, факторинг, қимматли қоғозлар, инвестициялар, бошқа банклардаги маблағлар, ҳисобланган фоизсиз даромадлар, банкнинг бошқа хусусий мулклари, бўлиб-бўлиб тўлаш шаклида сотилган мулклар, балансдан ташқари моддалар (чақириб олинмайдиган кредит мажбуриятлари, фойдаланилмаган кредит линиялари, аккредитивлар, кафолатлар) ҳамда ҳисобланган фоизлардан ташқари бошқа барча талабларни ўз ичига олади”, деб қайд этилади [9].

Активларнинг билан боғлиқ муносабатларнинг амал қилиши актив амалиётлар (операциялар)ни юзага келтиради.

Фикримизча, банк активлари самарадорлигини ошириб бориш фақатгина банк тизимининг эмас, балки бутун иқтисодиётни ривожлантириш доирасидаги масаладир. Тижорат банкларида активлар самарадорлигининг пасайиб кетиши қуйидагиларни юзага келтиради:

- вакиллик ҳисоб рақамларида ресурслар етишмовчилиги;
- банкнинг молия бозорида тутган мавқеининг пасайиб кетиши;
- миждозларда банкка нисбатан ишончсизлик ҳамда норозиликнинг кучайиши ва ҳ.к.

Жаҳон банк амалиёти шаклланиши нуқтаи назаридан узоқ тарихий йўлни босиб ўтди. Банк актив амалиётларининг шаклланиши ҳам бевосита банк тизимини ривожланиш жараёнига боғлиқ. Банк иши тарихига оид адабиётларни тадқиқ этиш асосида банк тизимининг ривожланиш эволюциясини бешта босқичга ажратишимиз мумкин. (1-жадвал)

1-жадвал

Банк тизимининг ривожланиш эволюцияси¹

№	Ривожланиш босқичлари	Изоҳи
1.	<i>Биринчи босқич</i>	антик даврдан 1156 йилгача бўлган даврни ўз ичига олади ва натурал банклар тизимини шаклланишини ифода этади.
2.	<i>Иккинчи босқич</i>	1156 йилдан XVII асрнинг ярмигача бўлган даврни қамраб олиб, жиробанклар тизимини фаолият кўрсатиши билан намоён бўлди. Кичик жиробанклар 1605 йилда Амстердамда, 1618 йилда Гамбург, Милан, Нюрнберг ва Генуя шаҳарларида вужудга келган. Бу банклар асосан ўз миждозлари ҳисобланган савдогарларга хизмат қилган, яъни жиробанклар ўзларининг

¹ Муаллиф ишланмаси

		бўш пул маблағларини давлатга ва чет эл савдогарларига ссуда тарзида беришган.
3.	Учинчи босқич	XVII асрнинг ярмидан XIX асрнинг ярмигача бўлган даврни қамраб олиб, классик банклар тизимини шаклланишига олиб келди
4.	Тўртинчи босқич	XIX асрнинг ярмидан XX асрнинг биринчи ярмигача бўлган даврни ўз ичига олиб, бу пайтда икки поғонали банклар тизими шаклланди
5.	Бешинчи босқич	XX асрнинг биринчи ярмидан ҳозирги кунгача бўлган даврни қамраб олиб, замонавий универсал банклар тизимини намоён қилмоқда

Банкларда активларнинг қадрсизланиш даражасини ортиб бориши иқтисодиётнинг турли соҳаларида ишлаб чиқариш суръатларининг пасайишига, бу эса, ўз навбатида, ишсизликни ўсишига олиб келади. Бундан ташқари, жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози оқибатларини кўрсатишича, банклар амалиётидаги иқтисодий тангликнинг салбий таъсирлари муайян давлат ёки ҳудуд билан чекланмасдан, балки бутун жаҳон иқтисодиётида оғир муаммоларни юзага келтирмоқда.

Тижорат банкларида актив амалиётлар самарадорлигини таъминлаш доимо долзарб аҳамият касб этиб келади. Бунга сабаб банк активларини самарадорлигини баҳолаш масаласи банк таъсир доирасидан ташқари ёндашувни ҳам талаб қилади. Ўз навбатида, банк активлари самарадорлигини таъминлашнинг комплекс табиати унинг услубий асосларини амал қилишида ифодаланади.

Банкларнинг дастлабки шаклланиш механизми «саррофлик иши», пулларни ўзаро алмаштиришдан бошланди. Бунга сабаб, ўша даврларда муомалада бўлган тангаларнинг турли шакл ва қийматга эгаллиги мазкур тангаларни қиймати бўйича тенглаштириш, алмаштириш борасида маслаҳатлар бера оладиган мутахассислар хизматидан фойдаланиш заруриятини юзага келтирди.

2-жадвал

Активлар миқдори бўйича гуруҳлаштирилган тижорат банклари фаолиятининг алоҳида кўрсаткичлари тўғрисида маълумот, млрд.сўм (2025-йил 1-март ҳолатига)

Кўрсаткичлар	Банклар сони	Сумма	Жами активларга нисбатан ўзгариши
Жами кредитлар	36	540 022	69,21
Жисмоний шахсларга ажратилган кредитлар	36	182 687	23,41
Юридик шахсларга ажратилган кредитлар	36	357 335	45,80
Қисқа муддатли кредитлар	36	78 877	10,11
Узоқ муддатли кредитлар	36	461 145	59,10
Миллий валютадаги кредитлар	36	311 777	39,96
Хорижий валютадаги кредитлар	36	228 245	29,25
Жами активлар	36	780 232	-

Юқорида келтирилган жадвалга кўра, тижорат банклари фаолиятида жами активлар 780 232 млрд. сўмни ташкил қилган бўлса жами кредитлар энг юқори улушни 540 022 млрд. сўмни, узоқ муддатли кредитлар эса иккинчи ўринни 461 145 млрд. сўмни ташкил этганлигини кўришимиз мумкин.

Шунингдек, мамлакатимизда 2024 йил 1 июль ҳолатига, банкларнинг капитал рентабеллиги (ROE) кўрсаткичи 11 фоизни ташкил этганлигини кўришимиз мумкин, 2023 йилнинг мос даврига нисбатан 3,7 фоиз бандга пасайган. Ушбу пасайиш динамикасини 2023 йил 1 июль – 2024 йил 1 июль давр оралиғида банкларнинг соф фойдаси 9 фоизга камайганлиги билан изоҳлаш мумкин. Шунингдек, операцион харажатлар ҳамда активлар бўйича эҳтимолий йўқотишларнинг камайиши банк тизими рентабеллигини оширишга етарлича таъсир кўрсатмади. Тижорат банкларида активлар самарадорлигини таъминлаш мураккаб жараён бўлиб, бир қатор аниқ талабларга таянишни талаб этади. Улар ҳуқуқий, ташкилий, иқтисодий ва малакавий талабларни ўз ичига олади. (1-расм)

2-расм. Банк тизимида активлар рентабеллиги (ROA) кўрсаткичининг декомпозицияси², фоизда

Активлар нархларининг юқори суръатларда камайиши натижасида 2024 йил I ярим йиллигида ажратилган ипотека кредитларининг 81 фоизи ҳамда автокредитларнинг 76 фоизидан LTV кўрсаткичи 120 фоиздан юқори шаклланади. Шунингдек, 2027 йил I ярим йиллиги якунига кўра, активлар бозори нархларининг 40 фоизга пасайиши натижасида NPLнинг жами кредитлардаги улуши ипотека кредитлари ҳисобига 1,2 фоиз банд, автокредитлар ҳисобига эса 1,4 фоиз бандга ошган. Жисмоний шахслар бўйича муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши эса ипотека кредитлари ва автокредитлар ҳисобига мос равишда 15,6 ва 16,3 фоизгача кўтарилиши мумкин.

² <https://cbu.uz/> сайти маълумотлари

Пулларни қабул қилиш ва алмаштириш билан боғлиқ бу каби амалиётларнинг пайдо бўлиши активларнинг алоҳида йўналиши ҳисобланган касса амалиётларини шаклланишининг илк белгиларидан бири бўлди. Шунга кўра:

Ҳуқуқий талаблар банк ички сиёсатларида активлар сифатини ошириб бориш механизмини мукамал белгиланиши, банк активлари самарадорлигини назорат қилишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириб боришни тақозо этади.

Ташкилий талаблар эса тижорат банкларида активларни самарали жойлаштиришга жавобгар тузилмаларнинг мавжуд бўлиши, дастурий тизимлар ва маълумотлар базасининг мустаҳкамлигини ифодалайди.

Иқтисодий талаблар активлар сифатини таснифлаш ва комплекс таҳлил қилиш тизимини мукаммалиги, активларни диверсификациялаш тамойилларига тўлиқ амал қилиниши, активлар сифати бўйича тизимли мониторингни йўлга қўйилганлиги кабилар билан белгиланади.

Малакавий талаблар активлар таваккалчилигини аниқ баҳоланиши, активларни жойлаштириш жараёнида ҳужжатлаштиришнинг тўғрилиги, ходимларнинг малакавий тайёргарлигини узлуксиз ошириб бориш зарурлигини аниқлатади.

Тижорат банкларида кредитлаш тизими бўйича тузиладиган ҳисоботлар активлар самарадорлигининг мавжуд ҳолати тўғрисидаги батафсил ахборотларни ифодалаши лозим.

Хулоса ва таклифлар.

Тижорат банкларида активлар портфели самарадорлиги ўзгариши тўғрисидаги ахборотларни ҳаққоний ва ўз вақтида тақдим этиш механизмнинг йўлга қўйилмаганлиги банк Бошқарувини мавжуд муаммоларни тезкор бартараф этиш борасида чора-тадбирлар ишлаб чиқишига тўсқинлик қилувчи омиллардан ҳисобланади.

Тижорат банклари активлари самарадорлигини таъминлашда активларни жойлаштириш борасида таркибий тузилмалар фаолиятига талабларни кучайтириш муҳим аҳамиятга эга. Шу мақсадда банклар олдида банк Кенгаши томонидан банк Бошқаруви раиси ва аъзолари, ички аудит бўлими раҳбарларининг банк активлари, кредит ва инвестиция портфеллари, даромадлилик ва ликвидлилик кўрсаткичлари ҳолати бўйича ҳисоботларини мунтазам равишда ҳар чоракда кўриб чиқиш ва таъсирчан чоралар белгилаб амалга ошириш амалиётидан кенг фойдаланиш вазифаси қўйилди. Бундан ташқари, активларни диверсификация қилиш, кредит портфелини яхшилаш, таваккалчиликларни самарали бошқаришни назорат қилиш мақсадида ҳар бир банкда бевосита банк Кенгашига бўйсунувчи Таваккалчиликларни назорат қилиш Қўмиталари ташкил этилди. Тижорат банкларида активлар самарадорлигини оширишнинг иқтисодий масалалари банк активларини мақбул жойлаштириш ва доимий мониторингини амалга ошириш жараёнига қатъий талабларни белгилашни назарда тутди.

ИҚТИБОСЛАР. REFERENCES. СНОСКИ.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сон “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 13.05.2020 й., 10.06.2022 й., 06/22/152/0507-сон.
2. Жуков А.И., Банковская система России. М.: Проспект, 2009. с. 186.
3. Electronic Banking Group Initiatives and White Papers. - Basel Committee for Banking Supervision. - Basel, October 2000. - 27 p.
4. <http://www.bis.org> - сайти маълумотлари асосида тайёрланган.
5. Ramayah, T., (2005). Course website usage among distance learning business students: the role of prior experience. *International Journal of Learning* 11, 1507–1517.
6. Devlin, J.F. (1995), «Technology and innovation in retail banking distribution», *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 13 No. 4, pp. 19-25.
7. Спильниченко В.К. Трансформация банковских платежных систем в экономике России // *Экономический журнал*. 2012. № 2 (26).
8. Ташматов Ш.Х. Ўзбекистонда банк тизимининг шаклланиши ва ривожланиши. Докторлик диссертацияси. -Т.: 2006. (16-бет).
9. «Тижорат банкларида активлар сифатини таснифлаш ва активлар бўйича эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун захиралар шакллантириш ҳамда улардан фойдаланиш тартиби тўғрисида»ги Низом. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2015 йил 14 июлда 2696-сон билан рўйхатга олинган.–Т.: «Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами», 2015 йил 20 июль, 28-сон.